

Алгоритмізація інтернування військовополонених

МИЦЬКА Олександр, к.юрид.н., доцент кафедри формування та розвитку професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України Інституту професійного розвитку, ПАУ, myckaaleksandr@gmail.com

Ключове поняття

Інтернування як прийняття та примусове поселення нейтральною державою або іншою державою, що не є стороною міжнародного збройного конфлікту, осіб, які належать до збройних сил держав, що воюють (війська сторін, у тому числі військові кораблі та літаки, військовополонені, які втекли, хворі та поранені), що змушені були увійти на її територію. Особи, піддані інтернуванню, роззброюються і розміщуються на розсуд держави, яка їх прийняла [1].

Інтернування передбачає алгоритми процесів взяття в полон, затримання або захоплення, переміщення, направлення та прийняття до табору або до дільниці для тримання військовополонених [2].

Значення алгоритмізації інтернування військовополонених

Алгоритм сприятиме відповідним суб'єктам досягти таких цілей:

- спростити характер зусиль під час отримання інформації від військовополонених;
- уніфікувати інформацію, яка отримується від військовополонених;
- отримати від військовополонених інформацію, зручну для пошуку та аналізу;
- виявити серед військовополонених потенційних свідків / співучасників воєнних злочинів;
- забезпечити мінімальні гарантії поведінки з військовополоненими.

Джерела

1. Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України. Наказ Міністерства оборони України № 164 від 23.03.2017.
2. Про затвердження Порядку організації та здійснення супроводження та охорони військовополонених з місць (місцевостей), де вони утримуються після взяття їх в полон, до таборів для тримання військовополонених або дільниць для тримання військовополонених. Наказ Міністерства оборони України Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України від 08.01.2024 № 15/12

Алгоритм поведінки із військовополоненими

Фактори впливу >

Цілі алгоритму >